

MATERIALS SCIENCE AND MECHANICS OF MACHINES

ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОВША ЭКСКАВАТОРОВ УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА “БАГАНУУР”

Нанзад Ц.

** Монгольский государственный университет науки и технологий.
Горно-геологический институт. Доктор, профессор*

Хавалболот К.

*Монгольский государственный университет науки и технологий.
Горно-геологический институт. Доктор, профессор*

Энхжаргал Г.

*Монгольский государственный университет науки и технологий
Горно-геологический институт. Аспирант*

DIAGNOSTICS AND RESULTS OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE EXCAVATOR BUCKET OF THE COAL OPEN MINING “BAGANUUR”

Nanzad T.

*Mongolian National University of Science and Technology.
Mining and Geological Institute. Doctor, Professor*

Khabalbolot K.

*Mongolian National University of Science and Technology.
Mining and Geological Institute. Doctor, Professor.*

Enkhjargal G.

*Mongolian National University of Science and Technology.
Mining and Geological Institute.
Postgraduate student*

Аннотация

Используя комплекс современных исследовательских и аналитических инструментов и программного обеспечения, являющегося передовым методом диагностики магнитной памяти металла, мы провели измерения металлоконструкций ковша горнодобывающих машин, таких как крупных мощных шагающих экскаваторов типа ЭШ20/90 и механических лопат типа ЭКГ10И, поэтапно по разработанной нами собственной методике, обработали результаты, оценили техническое состояние, выявили деформированные элементы и области, требующие дальнейшего внимания, а затем определили экономию от результата исследования, разработали инструкции и внедрили их в производство.

Abstract

Using a set of modern research and analytical tools and software, which is an advanced method for diagnosing the magnetic memory of metal, we measured the metal structures of the bucket of mining machines, such as large powerful walking excavators of the ESh20/90 type and mechanical shovels of the EKG10I type, step by step according to our own methodology, processed the results, assessed the technical condition, identified deformed elements and areas requiring further attention, and then determined the savings from the research result, developed instructions and implemented them in production.

Ключевые слова: ковш, элементы, техническое состояние, экономия.

Keywords: bucket, elements, technical condition, savings.

Введение

Необходимость исследования

Экскаватор — основная горнодобывающая машина — примерно на 70 процентов изготовлен из металла, а грузоподъемность, прочность и надежность любой металлической конструкции закладываются на стадии проектирования. Из-за неоднородной структуры металла, а также из-за того, что при расчетах на этапе проектирования не учитываются причины проскальзывания и деформации смещения в процессе эксплуатации, редко бывает так, что все части металлической конструкции имеют одинаковую прочность на этапе производства. При

монтаже машин и оборудования любое отклонение всех его технических параметров от проектного решения в той или иной степени может отрицательно сказаться на надежности металлоконструкции и работе оборудования. С увеличением срока службы любой техники увеличивается износ его основных металлических конструкций, ускоряется процесс образования трещин и растрескивания, и как следствие, снижается прочность и надежность конструкции, что может привести к авариям. Одним из важных вопросов является диагностика металлоконструкций, быстрая оценка их технического состояния и определение остаточного ресурса [1].

Правовая основа проведения исследований

С этой целью я посетил международную конференцию «Диагностика», проходившую в Москве (Россия) в феврале 2011 года, где эффективно ознакомился с масштабами и методами диагностической работы, проводимой в странах с использованием магнитной памяти.

Состоялся обмен мнениями о методах и опыте диагностики металлоконструкций экскаваторов со специалистами группы диагностики горных машин. Получены сведения о снижении непредвиденных аварий, связанных с металлоконструкциями, за счет проведения диагностики методом магнитной памяти металла (МПМ) более 100 металлоконструкций экскаваторов, эксплуатируемых на угольных разрезах Западной Сибири, и внедрения результатов в производство. В результате с 2011 года мы изучали метод диагностики металлоконструкций, в результате чего был приобретен полный комплект диагностических средств для МКА в ООО «Энергодиагностика». В мае 2011 года мы прошли обучение в Пекинском филиале компании и получили одобрение на проведение исследований и составление заключений.

Таким образом, мы имеем полное право проводить диагностику магнитной памяти для оценки качества и технического состояния металлоконструкций, следуя стандартам ISO 24497-2-2007 для металлоконструкций и стандартам ISO 24497-3-2007 для оценки качества сварных соединений. В результате в мае 2018 года вышеуказанные права были подтверждены Монгольской ассоциацией неразрушающего контроля.

1. Теоретическая основа исследования

Основной причиной выхода из строя оборудования и конструкций являются зоны концентрации напряжений (ЗКН), где интенсивнее всего протекают коррозия, трещины и изгибы. Поэтому необходимо в первую очередь анализировать структурно-механические свойства металла в зонах концентрации напряжений (ЗКН) [1.2.3].

Метод магнитной памяти металлов (МПМ), основанный на теории о том, что дислокационные явления, происходящие в металлах, связаны с магнитными явлениями, является передовым методом неразрушающего контроля, который регистрирует и анализирует рассеяние собственного магнитного поля (СМП), генерируемого в структуре металла. На СМП отражено необратимое изменение качества намагничивания в направлении максимальной силы, вызванное внешней нагрузкой, приложенной к металлу, а также структурные и технологические следы, оставшиеся в среде магнитного поля Земли после изготовления и монтажа деталей [1.2.3].

При испытании МПМ измеряются такие магнитные параметры, как нормальная и тангенциальная составляющие LSMS, путь, пройденный одним измерительным каналом Δx , и расстояние между соседними каналами Δz , такие как градиенты магнитного поля $K_x = \frac{[\Delta H]_p}{\Delta x}$ и $K_z = \frac{[\Delta H]_p}{\Delta z}$, в результате чего определяются основные источники повреждений, такие как напряженно-деформированное состояние (НДС) и структурные потери в НДС, микро- и макродеформации в металле, а также остаточный запас прочности металлоконструкции.

Метод магнитной памяти металлов основан на взаимосвязи механических и магнитных параметров деформационных свойств металлов, а измеренные магнитные параметры определяют конечное состояние конструкции перед разрушением.

$$K^{\text{предел}}/K^{\text{среднее}} \approx (\sigma_{\text{предел}}/(0,9\sigma_{\text{текущее}}))^2$$

где, K^{limit} - предельное значение градиента магнитного поля непосредственно перед образованием трещин, приводящих к разрушению после сотен циклов; K^m - средневзвешенное значение измерений градиента магнитного поля; σ_{limit} - значение предела внутренней прочности непосредственно перед образованием трещины; σ_{flow} - предел расхода.

$$K^{\text{предел}}/K^{\text{среда}} = m$$

где: m – предельное значение магнитных свойств металла.

2. ДИАГНОСТИКА КОВША ЭКСКАВАТОРА ТИПА ПРЯМЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЛОПАТ

Измерения проводились на ковшах экскаваторов прямого действия с помощью сканера 1-8М, при этом предполагалось направление обзора спереди назад, а общее количество измерений составило 201:[4].

По длине левой и правой стен и по вертикали

Вдоль передней стены

Вертикально на задней стенке

Измерения проводятся между зубами челюсти.

Определены предельные значения магнитных свойств деформации металла этих элементов для каждой марки экскаватора и рассчитаны значения основных параметров.

Измерения и диагностика на ковше экскаватора ЭКГ-10И

Детально обработаны измерения, проведенные на элементах ковша, и определены основные параметры диагностики магнитной памяти металла для каждого ковша указанного номера, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные параметры измерений МСС, выполненных на ковше экскаватора
ЭКГ-10И № 5 ЭКГ-10И № 476

Показатели		Типы ковша	
		ЭКГ-10И №5	ЭКГ-10И №476
Предельное значение магнитного показателя деформации металла	Среднее	5,34	2,75
	Максимальное	31,57	4,37
	Минимальное	2,146	1,18
Максимальное значение градиента	Среднее	62,35	34,73
	Максимальное	152,51	134,17
	Минимальное	11,98	14,03
Среднее значение градиента	Среднее	13,87	13,12
	Максимальное	30,6	40,57
	Минимальное	4,18	4,64

Измерения, проведенные на элементах ковша, показали, что предельное значение магнитного показателя деформации металла в среднем составило 4,5; не менее 1,18; Максимальное значение 31,5 свидетельствует о том, что техническое состояние элементов ковша различно, а некоторые элементы изношены.

3. ДИАГНОСТИКА КОВША ШАГАЮЩИХ ЭКСКАВАТОРОВ

Как и у экскаватора, срок службы ковша драглайна зависит от материала конструкции, состояния элементов ковша, контактирующих с горной породой, и нагрузки, которой они подвергаются. Средний срок службы составляет 6 лет для задней стенки, 3–5 лет для боковых стенок и 2–5 лет для днища [5]

Измерения проводились на ковшах шагающих экскаваторов с помощью сканера 1-8М, направление обзора — спереди назад. Общее количество измерений 251:

- По всей длине левой и правой стен и вертикально
- Горизонтально и вертикально на задней стенке
- В угловой зоне, где встречаются задняя стена, левая и правая стены
- Вдоль дна ведра
- Измерения проводились между зубами (до соединения нижних зубов).

Измерения и диагностика ковшей экскаватора ЭШ-20/90

Детально обработаны измерения, проведенные на элементах ковша, и определены основные параметры диагностики магнитной памяти металла для каждого ковша заданного номера, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные параметры измерения ковша шагающего экскаватора

Показатели		Ковш ЭШ20/90, №5
предельное значение магнитного показателя деформации металла	Среднее	6,404808
	Максимальное	36,433
	Минимальное	1,292
Максимальное значение градиента	Среднее	38,10504
	Максимальное	179,076
	Минимальное	4,883
Среднее значение градиента	Среднее	6,172423
	Максимальное	11,396
	Минимальное	1,496

4. Общая сумма риска, защищенного в результате исследования, млн.т

Общая сумма риска, защищенного в результате исследования

Исследуемый объект	Цена объекта, млн.тг	Стоимость, защищенная от риска, млн.т			
		25%	50%	75%	100%
Ковш ЭКГ10И, №5	3480/15Ковш	870	1740	2610	3480
Ковш ЭКГ10И, №476	3720/16Ковш	930	1860	2790	3720
Ковш ЭШ20/90, №5	800/1Ковш	200	400	600	800
Общая сумма риска, защищенного в результате исследования, млн.т		2000	4000	6000	8000

Заключение

1. Результаты исследования полностью подтверждают необходимость проведения периодической диагностики металлоконструкций машин, используемых в горнодобывающей промышленности.

2. Постоянный мониторинг регионов формирования выявленных в исследовании зон концентрации напряжений станет основой предотвращения непредвиденных разрушений.

3. Проведение диагностики соединений, выполненных в ходе ремонта, с использованием магнитной памяти металла позволяет предупредить возникновение повреждений в этой области и оценить качество соединений.

4. Результаты исследований дадут возможность организовать график планового технического обслуживания в соответствии со временем диагностики металлоконструкций, что позволит сократить время годовых плановых простоев экскаватора и увеличить время работы с конструкцией.

5. На основе определения остаточных запасов эффективно заранее планировать и готовиться, какие элементы и части металлоконструкции необходимо заменить и когда, создавать запасные части, а также планировать период замены.

6. Расширить объемы научно-исследовательских работ и перейти на производственный режим, при котором металлоконструкции крупногабаритных и дорогостоящих горных машин диагностируются с использованием современных и передовых

методов до и после ввода машины в эксплуатацию и ремонта.

Список литературы

1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колокольников С.М. Метод магнитной памяти металла и устройства управления. Учебник. М.: ЗАО «ТИССО», 2008. 365 с.

2. Дубов А.А., Сергей КОЛОКОЛЬНИКОВ. Оценка качества сварных соединений методом магнитной памяти металла в сравнении с традиционными методами неразрушающего контроля и методами определения свойств материалов. 17-я Всемирная конференция по неразрушающему контролю, 25-28 октября 2008 г., Шанхай, Китай.

3. Дубов А.А., Сергей КОЛОКОЛЬНИКОВ. Техническая диагностика оборудования и конструкций с оценкой остаточного ресурса методом магнитной памяти металла. 17-я Всемирная конференция по неразрушающему контролю, 25-28 октября 2008 г., Шанхай, Китай.

4. Нанзад Ц., Хавалболат К., Энхжаргал Г. и другие. Исследования по диагностике ковша экскаватора ЭКГ10 с использованием магнитной памяти металла. УБ.2017, 94 стр. Отчет ЕСНА.

5. Нанзад Ц., Хавалболат К., Энхжаргал Г. и другие. Исследование по диагностике предполагаемого места ковша экскаватора ЭШ-20/90 с использованием магнитной памяти металла. УБ.2018, 62с. Отчет ЕСНА.